

المؤتمر الدولي الأول حول :

الحفاظ على المراكز الحضريّة وإعادة تأهيلها في العالم الإسلامي

تبادل الخبرات بين دول المنطقة وبناء الشراكة

19-24 كانون ثاني 2002

عمان - الأردن

الحفاظ على مراكز المدن التاريخية في العالم العربي والإسلامي مثال مدينة دمشق

الدكتور المهندس موفق دغمان - مدرس في كلية الهندسة المعمارية - جامعة دمشق

رئيس دائرة آثار مدينة دمشق القديمة

تمتلك معظم الدول العربية والإسلامية ثروة من المباني والمناطق التاريخية التي تمثل ثروة معمارية وحضارية بالإضافة لكونها عناصر جذب سياحي كبير. إلا أن معظم هذه العناصر تعرضت إلى تعديلات مختلفة أدت إلى تدهور النسيج العمراني لها مما دفع الحكومات إلى للحفاظ على المباني والمناطق التاريخية من خلال برامج الترميم والصيانة لإظهارها في تجمعات عمرانية مستقلة والاتجاه إلى استثمارها عن طريق تحويلها إلى مزارات سياحية بجانب إعادة توظيف بعضها داخل النسيج العضوي للمدينة القديمة بمشاركة المستعملين الأمر الذي يضمن عملية الحفاظ على الصيانة لتلك المباني أو المناطق بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي عن طريق تشغيل هذه المباني الأثرية سياحياً كفنادق أو مطاعم أو أسواق أو أماكن ترفيهي.. الخ، وبحيث يستغل هذا العائد في برامج الترميم والصيانة وما يتبع ذلك من ارتفاع وتحسين للاستعمالات المختلفة للأراضي وتصميم شبكات الطرق والمرافق والخدمات العانة بهدف استكمال التوظيف الملائم للمحيط العمراني للمناطق الأثرية إلا أنه في مثل هذه الحالات تفقد مراكز المدن نبضها الذي تستمدّه من السكان المحليين، كما يجب ألا نطن بأن تحويل المناطق الأثرية أو التاريخية لمناطق سياحية سوف يساعد على الحفاظ بل العكس فإنه قد يؤدي إلى نتائج سلبية بسبب تفرغ النشاط السكاني الذي يمنح هذه المراكز صفة المراكز العمرانية الحية .

كما نعتقد أن التعاون العلمي وإشراك كافة المؤسسات ذات العلاقة في عملية الحفاظ على المدن التاريخية وخاصة ذات الظروف المتشابهة أمراً " محتماً" للوصول إلى نتيجة حقيقية على أرض الواقع دون أن تبقى أعمال الحفاظ كتوصيات في السجلات البراقة للندوات والمؤتمرات .

تطور مدينة دمشق

في بداية الدراسة لآبد من النظر إلى مدينة دمشق القديمة من خلال تطور مدينة دمشق الكبرى . فقد أعد قانون التنظيم لعام 1933 نتيجة قصف منطقة سيدي عامود داخل المدينة القديمة فأعيد تنظيمها وتوزيعها على أصحابها الأصليين بمقاسم جديدة وبما يعادل حصصهم الأصلية ، بعد ذلك تم إعداد مصور عام لمدينة دمشق عام 1936 من قبل دانجيه وإيكوشار ووضعت من خلاله الخطوط الرئيسية لمحاور الطرق ضمن دمشق القديمة وخارجها . ومنذ عام 1938 تم وضع مصور يوضح المناطق العمرانية لأجزاء المدينة وتقسيمها من النواحي السكنية والصناعية والزراعية وبدأت الأبنية الطابقية بالانتشار بشكل واسع

وفي نفس الوقت تم منع البناء بالمواد التقليدية خارج حدود المدينة القديمة . وفي عام 1945 أي بعد الاستقلال وحتى بداية وضع المصور العام عام 1964 تنبّهت الجهات الوصائية إلى أهمية العمران ووضع المخططات التنظيمية الحديثة . فقد صدر عام 1948 نظام البناء الخاص بمدينة دمشق تحت رقم 97 ووضع الشروط من حيث الارتفاعات وشروط بناء السكن الصحي وخدماته فتطورت وبشكل متسارع مناطق متعددة من دمشق (منطقة الصالحية ، الحبوبي ، عرنوس ، شريبيشات ، الحلبوني ..) كما أحدثت مناطق تنظيمية في تلك الفترة تخضع لقانون التنظيم لعام 1933 (منطقة المزرعة ، شارع بغداد ، شارع حلب ، القصور ، أبو رمانة أبو جرش ، غربي القصر العدلي)

أما مرحلة المصور العام بين 1964 وحتى عام 1970 فتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التي توضح من خلالها معالم دمشق التي نراها الآن خاصة وفي ظل التزايد السكاني والتطور الاقتصادي والاجتماعي وقد أخذت الدراسات الخاصة بالمصور التنظيمي العام المناطق التاريخية من ناحية الارتفاع الطبقي (منطقة ك ول) حيث وصل نظام البناء ك إلى ارتفاعات طبقيه تتراوح بين أربعة طوابق وخمسة طوابق على الشوارع بعرض 8 م الأمر الذي أدى إلى زيادة واضحة بالكثافة السكانية . ترافق هذا التطور تطويراً بالأنظمة السكانية والعمرانية فقد عدل قانون الإستملاك رقم 20 وتعديل قانون التنظيم رقم 9 وصدر قانون إعمار العرصات رقم 14 وقانون منع الاتجار بالأراضي رقم 3 وقانون 60 لعام 1979 والمرسوم رقم 5 لعام 1982 .

أما مرحلة ما بعد تنفيذ المصور العام لمدينة دمشق والمعمول به حتى الآن وبانتظار تصديق المصور العام الجديد ، و أهم ما يميز هذه المرحلة :

- تطور المفاهيم العمرانية
- التنبه إلى مفهوم التراث
- عدم التقيد بالمصور العام
- انتشار المخالفات الجماعية في أطراف المدينة وعلى الأراضي الزراعية .

في عام 1992 تم تكليف شركة الدراسات والاستشارات الفنية بوضع دراسة للمخطط التنظيمي الهيكلي لمدينة دمشق في ضوء الوضع الراهن والإطار الإقليمي وتطور منتظر لها لمدة 25 سنة قادمة . وخلال السنوات القليلة السابقة تم تعديل نظام البناء عام 1998 ليأخذ بالاعتبار كافة السلبيات في النظام السابق .

مفهوم الحفاظ على المباني والمناطق التاريخية :

مفهوم الحفاظ من الناحية العمرانية يفسر عملية إعادة تأهيل المباني والمناطق التاريخية بأنها العملية التي تهدف لتطوير وحماية المناطق . ويكمن جوهر عملية الحفاظ وإعادة التوظيف والتأهيل في العمل علي استمرارية حياة المناطق ذات القيمة تأكيداً للشخصية الحضارية من خلال المحافظة علي التراث المعماري والطابع البصري والعمراني لتلك المناطق مع حماية الشخصية الاجتماعية والحضارية للمجتمع الذي يسكنها . ويمكن توضيح مفهوم الحفاظ وإعادة التأهيل للمناطق التاريخية على أنها تكامل بين عمليات الصيانة والمحافظة على المباني التاريخية مع التحكم في ديناميكيات التغيير المصاحبة لعمليات التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استمرار كل ما له قيمة مادية ومعنوية .

وترجع أهمية الحفاظ علي المباني والمناطق التاريخية إلي ثراءها بالعناصر المعمارية الأثرية الغنية بالتفاصيل المختلفة. كما تتمتع بقيم تاريخية وجمالية ورمزية تجعل منها خير شاهد علي الحضارة عبر امتداد التاريخ ولذلك فالمناطق التاريخية تعد بمثابة متحف كبير مفتوح للتراث البشري علي مر التاريخ ويجب أن تعامل كمحمية تاريخية . وقد أكد على هذا المفهوم من خلال المعاهدات والوثائق والتشريعات والقوانين (وثيقة أثينا 1931 ، الميثاق الدولي المقرر في مؤتمر البندقية 1963 ، قانون الآثار السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 222 / تاريخ 1963/10/26 وتعديلاته التي شددت العقوبات والتعامل

مع الآثار المنقولة والثابتة وجاءت هذه التعديلات بالقانون رقم (1) الصادر عن السيد رئيس الجمهورية وبناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1418/9/1 هـ و 1997/12/30 م ، المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو 1972 ، المجلس الدولي لآثار والمواقع الأثرية ICOMOS واشنطن 1986 وغيرها ..) ومن خلال ذلك ظهرت أساليب متنوعة في الحفاظ تبعاً لقيمة المواقع التاريخية ومنها (الصيانة ، إعادة البناء ، الترميم ، التجديد ، الارتقاء)
أما عن مدينة دمشق القديمة ومن خلال المصور التنظيمي الذي وضعه إيكوشار ، فقد شقت النسيج العمراني المميز مجموعة من الطرقات والساحات ومواقف السيارات ولم يلق هذا التخطيط استحساناً لدى المهتمين بالنسيج العمراني في المدينة القديمة ولذلك بدأ الاهتمام بالمدينة القديمة .
و ابتداء من العام 1972 تم إحداث شعبة في محافظة دمشق حددت صلاحياتها ومهامها في كافة الأعمال الفنية ووضع نظام بناء خاص بالمدينة القديمة ومنحت اللجنة الفنية صلاحيات واسعة في النظر برخص الترميم وإعادة البناء وغيرها . وفي عام 1975 تشكلت عدة لجان تعمل في مجال حماية التراث العمراني وانعقدت نتيجة لذلك عدة مؤتمرات منها :

1- 1976 نظم مؤتمر لحماية مدينة دمشق القديمة وغوطتها شاركت فيه نقابة المهندسين لجنة الدفاع عن العاصمة
2- عام 1979 تشكلت بمبادرة من المديرية العامة للآثار والمتاحف للجنة الدولية لحماية دمشق القديمة وكان من أهدافها وضع مخطط للمدينة القديمة يبين الاستعمالات المختلفة فيها وفي نفس العام تشكلت جمعية أصدقاء دمشق وازداد الاهتمام بحماية المدن القديمة الأخرى في بقية المحافظات .
3- في عام 1982 دعت نقابة المهندسين في دمشق لندوتين حول مدينة دمشق وكذلك في عام 1985
4- في عام 1986 شكل مجلس محافظة مدينة دمشق لجنة حماية مدينة دمشق القديمة .
ومنذ العام 1970 وحتى الآن قدم عدد من الباحثين من الجامعات المختلفة ومنها الألمانية مثل فيرت ، وهوفمان وغاوبي وشليهاكي دراسات مختلفة عن المدن القديمة وشارك المعهد الألماني الأثري والمعهد الفرنسي للدراسات الشرقية في تقديم أبحاث محورها الحفاظ على المدن التاريخية . وكان دور كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق رائداً في تسليط الضوء على مشاكل المدينة القديمة من خلال مشاريع التخرج ومشاريع التوثيق المعماري بالإضافة إلى الأبحاث المقدمة من طلاب الدراسات العليا .
اتفقت كل جهات النظر على ضرورة الحفاظ على التراث العمراني كشواهد تاريخية حية وبشكل دائم وأن وجودها لا يتعارض مع التحديث الجاري في المدن وعلى ضرورة معاملتها معاملة إبداعية في الإطار الذي توجد فيه ، لتحقيق الانسجام بينها وبين ما يحيط بها من مجتمع يتعامل في القديم والحديث بانسجام للإبقاء على حياة معاصرة طبيعية في ظل سياسة عمرانية تتفق مع المواثيق وقوانين الحفاظ تنظر إلى تجارب الأجيال الناجحة فتعاملها بالعقل الإبداعي بحثاً عن روح التراث لتخلق صور جديدة لها ملامح الماضي الحضاري الأصيل .

المشاكل التي تعاني منها المدينة القديمة :

- 1- عدم التكيف مع متطلبات الحياة العصرية الأمر الذي بدل الكثير من وظائفها وخاصة المتوضعة في منطقة التجارة المركزية .
- 2- تحويل البيوت إلى ورشات ومستودعات ومصانع في مواقع مختلفة منها والإساءة إلى بنيتها المعمارية والإنشائية
- 3- تغيير في البنية الاجتماعية في بعض الأحياء نتيجة الوظائف المحدثه والجديدة (تجارة ، سياحة ، سياحة دينية ...)

- 4- دخول السيارات إلى عمق المدينة القديمة (للتخديم ، للسياحة ، والتوقف ...) وهذا الأمر أثر وبشكل واضح على البيئة العمرانية بالإضافة إلى إعاقه حركة المشاة الكثيفة في الوسط التجاري .
 - 5- الخرابات والتي نتجت بسبب هجر وإهمال العقارات فأصبحت مناطق تجمع للنفايات والأنقاض ومنها ما يتوضع في مناطق تجارية هامة أو بالقرب من المنشآت الأثرية .
 - 6- البنية التحتية للمدينة القديمة والشرايح الأثرية تعاني من نقص شديد من الصيانة أو جعلها تلبى الاحتياجات المتزايدة من الطاقة أو المياه أو الصرف الصحية أو الاتصالات .
 - 7- وفي المرحلة الحالية تتطلع الجهات الرسمية إلى مشكلة السياحة الثقافية في المدينة القديمة وأهم متطلبات تطويرها من خلال وضع دراسات تلبى هذا النوع من السياحة .
- لذلك وعند البدء في التصدي للمشاكل المطروحة لا بد من وضع أولويات في سلم المعالجة وتعتبر معالجة البنية التحتية خطوة أساسية في تأهيل المدينة بالإضافة إلى وضع المخططات التوجيهية لها والتي سنوضح إلى أي حد وصلت إليه .

مشروع إعداد المخطط التوجيهي لمدينة دمشق القديمة :

عند إعداد المخطط التوجيهي الأولي للمدينة القديمة يجب الأخذ بعين الاعتبار كافة العلاقات المتبادلة بين المعطيات العمرانية والاجتماعية لكامل المدينة القديمة بالإضافة إلى العلاقات والروابط بين المناطق المجاورة .

1- المرحلة التحضيرية : يتطلب وضع المخطط التوجيهي الأولي للمدينة القديمة ما يلي :

- إجراء المسح الميداني للوضع الراهن من النواحي العمرانية والمعمارية والإنشائية وتوصيف الخدمات العامة والوضع الذي آلت إليه البنية التحتية وكذلك المسح الاجتماعي والاقتصادي للتجمعات السكانية .
- إعداد مخطط توجيهي أولي ينسجم مع النظام العمراني لدمشق القديمة ويراعي خصائصها التراثية وأهميتها التاريخية ، ويحافظ على النسيج العمراني التقليدي ويؤمن لها الاستمرارية للوضع الاجتماعي والاقتصادي التقليدي الذي تقوم عليه دون الإساءة لبنيتها الاجتماعية السكنية ووضع الخطوات الموجهة لإحيائها والحفاظ على مقوماتها التراثية والتاريخية .
- وضع تصور مناسب لتأمين الترابط والتكامل بين المدينة القديمة مدينة دمشق الكبرى والمناطق المجاورة خارج السور وخاصة من الجهة الشمالية والجنوبية وتأمين العدد الكافي لمواقف السيارات وتنظيم حركة السير في المدينة وحركة المشاة فيها وخاصة ضمن الأحياء السكنية .
- إجراء الدراسات لنماذج من البيوت بغية إصلاحها وترميمها في أحد الأحياء التقليدية واعتبارها تجربة رائدة ونموذجية بهدف تحسين الوضع السكاني والاجتماعي فيها وزيادة الاهتمام بأعمال الترميم بين السكان من خلال القروض والمساعدات المالية .
- تأهيل وتدريب العناصر المحلية والضرورية لأعمال الدراسات والتنفيذ وإيجاد معهد متخصص لتأهيل المهتمين بالترميم واتباع أحدث الأساليب لضمان استمرارية وديمومة المدينة .
- تأمين الموارد المالية من السكان والمنظمات المحلية والدولية والهيئات الأخرى .
- استكمال المسح الميداني لكافة أحياء المدينة عمرانياً وسياحياً وخدمياً وتوثيقها واستخلاص النتائج تمهيداً لإعداد الدراسات التفصيلية لكافة أحيائها وربطها مع المناطق المجاورة وخاصة من الجهة الشمالية حيث يمكن تأمين أكبر عدد من مواقف السيارات خارج المدينة القديمة وتأمين اتصال وثيق مع شارع الملك فيصل عبر بوابات الفراديس وباب الفرج والسلام .

- القيام بالتوازي مع المسح الميداني بإعداد الدراسات اللازمة لإصلاح وترميم أحد الأحياء الهامة كحل نموذجي للأهالي .
 - وضع خطة شاملة لبقية الأحياء بما لا يتعارض مع بنيتها ونشاطها الحالي .
 - إيجاد جهاز مهني متدرب على القيام بأعمال الإصلاح والترميم بإشراف لجنة الحماية المختصة
 - إجراء مسح ميداني من خلال تعليمات ورموز موحدة وبإشراف مسؤول مباشر تتضمن تحضير إضبارة خاصة لكل عقار بحيث يشمل كل حي بكامل عقاراته (السكنية والإدارية والتجارية والسياحية والتاريخية) .
 - بيان الوضع الحالي للسكان ونشاطهم الاقتصادي وذلك تمهيداً " لوضع المصور التوجيهي الأولي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أولويات الإصلاح في الأحياء
 - توصيف البنية التحتية للأزقة والحارات والحالة الإنشائية للمباني ودرجة أهميتها
 - إجراء دراسة عن الوضع السكاني للمدينة (من النواحي الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية)
- 2- المرحلة التنفيذية :**
- في هذه المرحلة يجب أن تتزامن مع المرحلة التحضيرية ولو بشكل جزئي ، وتقوم اللجان المختصة بتنفيذ الدراسة المعدة في المرحلة التحضيرية لأحد الأحياء المختارة كنموذج يمكن الإسترشاد بموجبه على أسلوب معالجة مواقع أخرى في المدينة .
- 3- المرحلة النهائية :** وتتطلب وضع تصور شامل لكامل أجزاء المدينة ، وإعداد الدراسات التفصيلية لنماذج متباينة من البيوت بحسب درجة أهميتها والعمل على تنفيذها على مراحل وبشكل مستمر .
- 4- التوثيق :** يتم توثيق أعمال المسح وتصنيف المعلومات الملحوظة في المرحلة التحضيرية بتخزينها بالحاسب حسب أرقام العقارات وسجلاتها . كما يتم تجهيز المخططات اللازمة للعقارات الهامة والواجب إجراء مداخلة عليها . وتصنف الصور والوثائق والمخططات بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة .
- 5- المصورات المتوفرة حتى تاريخ 1989 :**
- مخطط الاستعمالات العام ، مخطط الاستعمالات التجارية ، مخطط الملكية ، مخطط حالة المباني ، مخطط الفعاليات الصناعية ، المخطط المقترح للسير ، مخطط أعمال الإصلاح والترميم وإعادة البناء .
- 6- وضع المصور التوجيهي الأولي :** بعد تصنيف كافة البيانات المستقاة من المسح الأولي الحالي يتم استخلاص النتائج وتحليلها ثم وضع مصور توجيهي أولي يبين الخطوط العامة التي يتوجب اتخاذها لإجراء عمليات الترميم والتجديد والصيانة اللازمة في كافة أحياء المدينة وتحسين خدماتها والحفاظ على بنيتها الإجماعية ووضع مخطط الأولويات لاستمرار صيانتها والحفاظ عليها وإعادة النظر بتطبيق النظام الحالي للمدينة القديمة ومنعكساتها الإيجابية والسلبية .